

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485017>

УДК: 615.89:615.322

TABIY DAVO VOSITASI SIFATIDA QOVOQ URUG'I: XALQ TABOBATIDAGI ROLI

Jalilova Feruza Sodiqovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Buxoro, O'zbekiston. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

***Annotatsiya.** L-triptofan - qovoq urug'ida topilgan foydali aminokislota bo'lib, u muntazam ravishda iste'mol qilinganda uyqu sifati va davomiyligini yaxshilaydi. Og'iz orqali qabul qilinganda, bu aminokislota serotonin va niatsinga aylanadi, bu esa o'z navbatida nafaqat uyquga, balki tananing hissiy holatiga ham ta'sir qiladi, bu kundalik hayotda juda muhim bo'lib, unda odam tez-tez stressni boshdan kechiradi. Qovoq urug'lari tarkibidagi moddalar asab tizimining ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, organizmning xotira kabi kognitiv funktsiyalarini va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish tezligini yaxshilaydi. Bundan tashqari, qovoq urug'lari magniyning ajoyib manbai bo'lib, u ham uyqu sifatiga ta'sir qiladi.*

Qovoq urug'lari prostata sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashdan antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga qadar porloq teri va umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydi, ular bir qator potentsial foydalarga ega. Qovoq urug'ining foydali xususiyatlari oshqozon, ko'krak, o'pka, prostata va yo'g'on ichakning malign neoplazmalari xavfini kamaytirishi mumkin.

***Kalit so'zlar:** Cucurbita pepo, antioksidant, omega-3, omega-6, prostate, diabet.*

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕНА КАК ПРИРОДНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО: ИХ РОЛЬ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Джалилова Феруза Садыковна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино.

Бухара, Узбекистан. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

***Аннотация.** L-триптофан является полезной для организма аминокислотой, которая имеется в составе семечек тыквы, при регулярном употреблении может повысить качество и продолжительность сна. При приеме внутрь эта аминокислота превращается в серотонин и ниацин,*

которые в свою очередь влияют не только на сон, но и на эмоциональное состояние организма, что так важно в повседневной жизни, в которой человек часто испытывает стресс. Вещества, входящие в состав семян тыквы, положительно влияют на работу нервной системы, улучшают когнитивные функции организма, такие как память, и быстроту усваивания новой информации. Более этого, тыквенные семечки – отличный источник магния, который также влияет на качество сна.

Тыквенные семечки поддерживают сияние кожи и общее здоровье, от поддержки здоровья простаты до обеспечения антиоксидантного и противовоспалительного действия - он обладает рядом потенциальных преимуществ. Полезные свойства семечек тыквы могут снижать риск злокачественных новообразований желудка, молочной железы, легких, простаты и толстой кишки.

Ключевые слова: *Cucurbita pepo*, антиоксидант, омега-3, омега-6, простата, диабет.

PUMPKIN SEEDS AS A NATURAL REMEDY: THEIR ROLE IN TRADITIONAL MEDICINE

Jalilova Feruza Sodiqovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.

Bukhara, Uzbekistan. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Abstract. *L-tryptophan is an amino acid that is beneficial for the body, which is found in pumpkin seeds, and when consumed regularly can improve the quality and duration of sleep. When taken orally, this amino acid is converted into serotonin and niacin, which in turn affect not only sleep, but also the emotional state of the body, which is so important in everyday life, in which a person often experiences stress. Substances found in pumpkin seeds have a positive effect on the functioning of the nervous system, improve cognitive functions of the body, such as memory, and the speed of assimilation of new information. Moreover, pumpkin seeds are an excellent source of magnesium, which also affects the quality of sleep.*

Pumpkin seeds support skin radiance and overall health, from supporting prostate health to providing antioxidant and anti-inflammatory effects, they have a number of potential benefits. The health benefits of pumpkin seeds may reduce the risk of cancers of the stomach, breast, lung, prostate, and colon.

Key words: *Cucurbita pepo*, antioxidant, omega-3, omega-6, prostate, diabetes.

Qovoqdoshlar (Cucurbitaceae Juss.) oilasi Yer yuzining deyarli barcha mintaqalarida tarqalgan va 800 turni o'z ichiga oladi. O'zbekiston florasida ushbu oilaning tabiiy holda o'suvchi 18 turi mavjud. Qovoq navlari esa 900 ga yaqin bo'lib, ulardan 400 navi iste'molga yaroqli. Qovoq (*Cucurbita L.*) gajjaklari yordamida osilib yoki yotib o'suvchi, dag'al tukli, qirrali poyaga ega, uzunligi 4–6 m ga yetadigan bir

yillik xo'jalik ahamiyatiga ega o't o'simlik. Nafaqat qovoqning o'zi, balki uning urug'lari ham sog'liq uchun foydali hisoblanadi.

Qovoq urug'i juda to'yimli va organizm uchun foydalidir. Qovoq urug'i, Shimoliy Amerikada "pepita" nomi bilan tanilgan, juda oziqaga boy va organizm uchun foydalidir.. Ular qovoqdan olinadi va yeyish mumkin bo'lgan qismlar sirasiga kiradi. Ushbu urug'lar tolaga boy tashqi qobiq bilan qoplangan bo'lib, antioksidantlarga boy va organizm uchun juda foydalidir. Sog'liq uchun foyda beruvchi asosiy komponentlarga omega-3 va omega-6 yog' kislotalari, tola, antioksidantlar, vitaminlar va minerallar kiradi [1, 2, 22, 23]. Qovoq urug'lari sog'lom yog'lar, magniy va ruxga boy bo'lib, yurak va prostata salomatligini yaxshilaydi, hamda ba'zi saraton turlariga qarshi himoya qiladi. Ular marganes va K vitaminiga boy bo'lib, yaralarni bitishida yordam beradi, shuningdek, immunitetni kuchaytiradigan ruxga ham boydir.

Qovoq urug'lari antioksidantlarga boy bo'lgani uchun yallig'lanishni kamaytiradi va hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi. Ular sog'lom va nurli terini saqlashga yordam beradi. Qovoq urug'lariga boy ratsion oshqozon, ko'krak, o'pka, prostata va ichak saratoni xavfini kamaytirish bilan bog'liq. Qovoq urug'laridagi lignanlar ko'krak saratoni oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'proq lignan iste'mol qilgan insonlar saratonga kamroq duchor bo'ladi. Qovoq urug'lari prostata kattalashuvi va siydik pufagi faolligi kabi muammolarga yordam berishi mumkin. Ular yengil ta'mli va yong'oqqa o'xshash xiralashtiruvchi tuzilishga ega bo'lib, xom yoki qovurilgan holatda iste'mol qilinadi [3, 25, 26].

Qovoq urug'lari yumaloq va yassi shaklda bo'ladi, tashqi qismi esa yashil rangdagi qobiq bilan qoplangan. Ba'zilar bu urug'larni axlat deb hisoblab, ularni tashlab yuborishadi, ammo aslida ular juda foydalidir – ham xom, ham pishirilgan (qovurilgan) holatda iste'mol qilinishi mumkin. Hozirgi kunda ular o'simtirilgan yoki qovurilgan holatda sog'lom yegulik sifatida sotiladi.

Bu urug'lar "Cucurbita" turkumiga mansub qovoq mevasidan olinadi. Qovoq urug'lari haqiqiy ozuqa manbai bo'lib, quyidagi tarkibiy qismlarga boy:

- Sterollar
- Yog' kislotalari
- Tokoferollar
- Selen
- Karotinoidlar
- Magniy tuzlari
- Kukurbitin
- Fitosterollar

- Aminokislotalar
- β -tokoferol
- Skvalen
- Fitoestrogenlar

Shu sababli ular fenolik birikmalar yoki ikkilamchi metabolitlar deb hisoblanadi – antioksidant va nutratsevtik xususiyatlarga ega [29,30,31]. Ularni kundalik ovqatlanish tarkibiga kiritish juda oson. Ular yengil taom sifatida iste'mol qilinishi, qovurilib ziravorlar bilan tayyorlanishi yoki smuzi (kokteyl)larga qo'shilishi mumkin.

Tarixda qovoq funktsional oziq-ovqat va dori sifatida ishlatilgan. Bolgariya, Turkiya, Xitoy, Ukraina, Argentina, Meksika, Hindiston va Braziliya kabi mamlakatlarda qovoq dori sifatida ishlatilgan. Bugungi kunda ham ular kengaygan prostata bezlarini davolash uchun ishlatiladi. Qovoq urug'lari diuretik va antigelmintik ekanligi ham ma'lum. Ular ichak qurtlarini, harakat kasalligini, ko'ngil aynishi, iktidarsizlik, shishgan prostata va siyishni davolaydi. Bu urug'lar siydik yo'llari infeksiyalarini davolashda ham foydalidir. Bolalarda bu urug'lar tirnash xususiyati beruvchi siydik pufagi va bolalarda to'shakda namlanish muammosini davolash uchun tasdiqlangan. Kundalik ratsionga oshqovoq urug'ini qo'shish ayniqsa qandli diabet va ayrim saraton kasalliklari bilan og'riganlar uchun juda foydali ekanligini isbotladi. 8-12 Gossel-E Williams (2008) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bu urug'larning ekstraktlari bachadon og'irligini, sut bezlari, suyak zichligini oshirish uchun va hatto ular giperlipidlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi, deb ishoniladi. Immunitetni o'z ichiga olganligi sababli, zin erkaklarda va homiladorlikda tug'ilishni yaxshilaydi, bu bolaning sog'lom o'sishiga olib keladi, ular palmitik, stearik, oleyk va linoleik kislotalarning boy manbalari hisoblanadi [4, 27, 28].

Qovoq urug'ining salomatlik uchun potentsial foydalari - Prostata bezi salomatligi.

Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qovoq urug'i ekstrakti prostata sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Qovoq urug'larida ko'p bo'lgan beta-sitosterol kabi o'simlik sterollari prostata kengayishini inhibe qilishi mumkin. Qovoq urug'ining antioksidantlari ham yallig'lanishni kamaytiradi va prostata o'sishini oldini oladi.

- qovoq urug'i yog'i va ekstrakti siydik pufagi silliq mushaklarini bo'shashtiradi. Bu siydik pufagining haddan tashqari shoshilinch siydik chiqarishni va chastotani engillashtirishi mumkin
- qovoq urug'i ekstrakti kukuni bo'shliqdan keyingi qoldiq hajmini kamaytirish orqali siydik pufagi funktsiyasini yaxshilagan. Bu to'liq bo'shatishni qo'llab-quvvatlash uchun siydik pufagi mushaklariga bevosita ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi.
- Karotinoidlar, tokoferollar va sink kabi qovoq urug'i birikmalari in vitro tadqiqotlariga ko'ra antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Bu

tizimli yallig‘lanishni kamaytirishi mumkin. Qovoq urug‘lari ekstrakti yuqori antioksidant xususiyatlarga ega va antioksidant himoyani kuchaytiradi. Bu surunkali kasallik bilan bog‘liq oksidlovchi zararni kamaytirishi mumkin [5, 9,10,11].

Fiziokimyoviy xususiyatlar — moddaning kimyoviy tuzilmasi o‘zgarmasdan aniqlanadigan xossalari bo‘lib, sog‘liq uchun foydali ta’sir ko‘rsatadi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, qovoq urug‘larining tarkibi quyidagicha:

- **Yog‘ miqdori:** 41,59%
- **Oqsil miqdori:** 25,4%
- **Namlilik:** 5,2%
- **Qo‘pol tolalar:** 5,34%
- **Kul (ash):** 2,49%
- **Uglevodlar:** 25,19%

Turli navlaridagi asosiy moddalarning (yog‘ kislotalari, tokoferollar, sterollar va fitoestrogenlar) tarkibi bir xil bo‘ladi. Shuningdek, oqsillar, minerallar va estrogenik xususiyatlar ham mavjud.

Omega yog‘ kislotalari - **poliyog‘ kislotalari** bo‘lib, Qovoq urug‘lari **omega-3** va **omega-6** yog‘ kislotalariga boy.

Omega-3 yog‘ kislotalari:

- Depressiya va xavotirni kamaytiradi
- Ruhiy kasalliklarni davolashga yordam beradi
- Ko‘z salomatligini yaxshilaydi
- Homiladorlik va erta hayotda miya rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi
- Yurak xastaliklarining oldini oladi
- Astma va bolalardagi ADD/ADHD simptomlarini kamaytiradi
- Moddalar almashinuvi buzilishida yordam beradi
- Yallig‘lanishga qarshi kurashadi
- Autoimmun kasalliklarda yordam beradi
- Altsgeymer kasalligini oldini olishi mumkin
- Jigar yog‘lanishini kamaytiradi
- Suyak va bo‘g‘im salomatligini qo‘llaydi
- Hayz og‘rig‘ini yengillashtiradi
- Uyquni yaxshilaydi
- Teri uchun foydali

Omega-6 yog‘ kislotalari:

- Miya faoliyati va umumiy o‘shish uchun zarur
- Teri va soch o‘shishini qo‘llab-quvvatlaydi
- Suyak salomatligini saqlaydi

- Reproktiv tizim faoliyatini yaxshilaydi

Oziq moddalarning energiya uyi sifatida tanilgan qovoq urug‘lari tanamiz uchun juda ko‘p sog‘liq uchun foyda keltiradi. Ular qondagi qand miqdorini pasaytirishdan tortib, ba‘zi saraton kasalliklari xavfini kamaytirishgacha bo‘lgan turli xil ijobiy xususiyatlarga ega. Ular omega yog‘ kislotalari va rux, kaliy, magniy va boshqalar kabi minerallarga boy. Ular shuningdek, fitoestrogena ega va estrogena o‘xshash xususiyatlarga ega. [6, 12, 13, 14, 30, 31].

Qandli diabetga qarshi ta’siri. Qonda shakar darajasi juda yuqori bo‘lganda qandli diabet paydo bo‘ladi. Bu ikki xil

1. Insulinga bog‘liq diabet (I tur) – insulin ishlab chiqarilishi yo‘q yoki juda kam.
2. Insulinga bog‘liq bo‘lmagan diabet (II tur) – hujayralar insulin ta’sirini tan olmaydi.

Har ikki holatda ham qondagi glyukoza miqdori ortadi va sog‘liq uchun salbiy ta’sirlar keltirib chiqaradi.

Bu erda insulin ishlab chiqarish kam miqdorda yoki umuman ishlab chiqarilmaydi va insulinga bog‘liq bo‘lmagan qandli diabetda yoki mahsulot nolga teng yoki insulin hujayralar tomonidan rad etiladi, buning natijasida glikogen rezervuarlari parchalanib, glyukoza hosil qiladi va sog‘likka salbiy ta’sir qiladi. Ikkala holatda ham qondagi shakar darajasi yuqori bo‘ladi. Glyukoza darajasining ko‘tarilishi tufayli organizm ko‘plab muammolarga duch keladi. Qovoq urug‘lari tanadagi qon shakar darajasini pasaytiradi." Ularda qon shakar darajasini nazorat qilishda yordam beradigan yuqori miqdorda magniy mavjud. Shunday qilib, qovoq urug‘i diabetning oldini olishga yordam beradi va shu bilan diabetga chalinish xavfini kamaytiradi. Shuning uchun ularni dietaga kiritish diabet bilan og‘riganlar uchun juda foydali bo‘ladi. [7,15, 16, 17].

Ular tarkibida magniy miqdori yuqori bo‘lganligi sababli diabetga foydali ta’sir ko‘rsatishi ma’lum. Magniyga boy dietalar 127 000 dan ortiq kattalar ishtirokidagi kuzatuv tadqiqotlarida erkaklarda T2D bilan kasallanishning 33% va ayollarda 34% ga kamayishi bilan bog‘liq.

Qovoq urug‘lari tabiiy triptofan manbaidir. Triptofan — bu organizmda uyquni rag‘batlantiruvchi aminokislota. Tadqiqotlarga ko‘ra, kundalik 1 gramm triptofan iste’moli uyqu sifatini yaxshilaydi.

Bundan tashqari:

- Qovoq urug‘lari magniyga ham boy.
- Magniy darajasi uyqu sifatiga bevosita ta’sir qiladi - ya’ni, organizmdagi magniy yetarli bo‘lsa, odam yaxshi uxlaydi.

Qovoq urug‘lari:

- Vitaminlar va minerallarga juda boy.

- Natriy miqdori past, ammo kaliy ko‘p - bu yurak-qon tomir tizimiga foydali. Fenil gidroksil guruhini o‘z ichiga oladi - bu modda zararli radikallarning oksidlanishini to‘xtatadi. [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27].

Qo‘llanilishi:

- Urug‘ yog‘i pishirishda (nonvoylikda) ishlatiladi.
- Un (kukun) holida ham ishlatiladi.
- Yog‘ tarkibidagi moddalar kapsula shaklida iste‘mol qilinishi mumkin — ayniqsa urug‘ni iste‘mol qila olmaydiganlar uchun.
- Kosmetika sohasida ham ishlatiladi - sog‘lom teri va soch uchun foydali.

Xulosa

Ushbu tadqiqotlar asosida xulosa qilish mumkinki, qovoq urug‘lari haqiqiy oziq modda koni hisoblanadi. Ular quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- Sog‘liq uchun juda foydali
- Farmatsevtik va nutratsevtik mahsulot sifatida ishlatiladi
- Antioksidantlar, vitaminlar, mineral moddalar, oqsillar, omega yog‘ kislotalari va boshqa ko‘plab foydali moddalarga boy

Asosiy foydalari:

- Yallig‘lanishni kamaytiradi, organizmni zararli kasalliklardan himoya qiladi
- Ko‘z salomatligini yaxshilaydi
- Protein va to‘yintirilmagan yog‘larga boy
- Temir, kalsiy, B2 vitamini, folat, beta-karotin mavjud
- Omega-6 va omega-3 yog‘ kislotalari mavjud
- Sterollar, skvalen va tokoferollar sog‘liq uchun foydali

Ular:

- Qonda shakar darajasini balanslaydi
- Ortiqcha vazn (semizlik) muammosiga yordam beradi
- Siydik pufagi muammolari bo‘lganlar uchun foydali

Sog‘lom ozuqa izlayotganlar - ayniqsa diabet, gipertenziya va semizlikdan aziyat chekuvchilar uchun - qovoq urug‘i ideal tanlovdir.

Umumiy foydalari: Antidiabetik, antisaraton, ruhiy tushkunlik va xavotirga qarshi, yurakni sog‘lomlashtiruvchi, antioksidant, teri va ko‘z salomatligi uchun foydali, prostata saratoni va siydik yo‘llari muammolarini davolovchi, uyquni yaxshilovchi, immunitetni kuchaytiruvchi, hamda teri va sochlar uchun tabiiy go‘zallik manbaidir. Ammo, xalq tibbiyotdagi qadimiy fikrlarni tasdiqlash uchun ko‘proq ilmiy dalillar zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J. Herbal medicine. Expanded commission E monographs. Integrative Medicine Communications; 2000.
2. Andersen CR, Williams DB. PUMPKIN CULTIVAR TRIALS, 2003 AND 2004. HortScience. 2005 Jun 1:40(3):886e-.
3. Bratsch T. Specialty crop profile: Pumpkins.
4. Bach D. Placebo-controlled, long-term therapeutic study of a pumpkin seed extract product in patients with micturition complaints from benign prostatic hyperplasia. Urologe B. 2000;40(5):437-43.
5. Ghosh P, Rana SS. Physicochemical, nutritsanal, bioactive compounds and fatty acid profiling of Pumpkin flower (*Cucurbita maxima*), as a potential functional food. SN Applied Sciences. 2021 Feb:3(2):1-4.
6. Fadupin GT, Osuoji U, Ariyo O. Effect of blanching on nutrient and anti-nutrient content of pumpkin (*Cucurbita pepo*) leaves. African Journal of food and nutrition. 2014 Dec;12:18-24.
7. Gamonski W. The True Potency Of The Pumpkin Seeds. Life Extension. 2012.
8. Xanthopoulou MN, Nomikos T, Fragopoulou E, Antonopoulou S. Antioxidant and lipoxygenase inhibitory activities of pumpkin seed extracts. Food Research International. 2009 Jun 1:42(5-6):641-6.
9. Zaineddin AK, Buck K, Vrieling A, Heinz J, Flesch-Janys D, Linseisen J, Chang-Claude J. The association between dietary lignans, phytoestrogen-rich foods, and fiber intake and postmenopausal breast cancer risk: a German case-control study. Nutrition and cancer. 2012 Jul 1;64(5):652-65.
10. Richter D, Abarzua S, Chrobak M, Vrekoussis T, Weissenbacher T, Kuhn C, Schulze S, Kupka MS, Friese K, Briese V, Piechulla B. Effects of phytoestrogen extracts isolated from pumpkin seeds on estradiol production and ER/PR expression in breast cancer and trophoblast tumor cells. Nutrition and cancer. 2013 Jul 1:65(5):739-45.
11. Жалилов, Ф. С., & Тожиев, М. А. (2010). Применение метода термодесорбционной поверхностно ионизационной спектроскопии при анализе пароксетина. *Фармация: современное*.
12. Жалилов, Ф. С., Зокирова, Г. Р., Мустафаев, У. Г., Бекчанов, Б. С., Жалилова, Ф. С., & Пулатова, Л. Т. (2019). Определение сертралина из крови методом тонкослойной хроматографии. *Вестник науки и образования*, (23-1 (77)), 108-110.

13. Jalilova, F. S. (2022). Analysis of tramadol in biological objects in forensic chemistry practice. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).
14. Jalilova, F. S., Yuldashev, Z. A., Jalilov, F. S., & Nazarov, B. B. (2021). Development of conditions for tramadol analysis by the method of thermodesorption surface-ionizing spectroscopy. *Tibbiyotda yangi kun.– Buxoro*, 2(34), 1.
15. Исхакова, С. С., Хасанов, У., Жалилов, Ф., & Жалилова, Ф. (2019). Термодесорбционная поверхностно-ионизационная спектроскопия: высокочувствительное обнаружение следовых количеств синтетических каннабиноидов–производных индазола в курительных смесях. *Управління якістю в фармації*, 222.
16. Джалилова, Ф. С., Джалилов, Ф. С., & Мусаева, Д. М. (2009). Количественный анализ трамадола в крови и его интерпретация. *Biological Psychiatry*, 34(7), 1357-1358.
17. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Composition and technology of collection of Momordica Charantia L obtained from medicinal plant raw materials. *Scientific progress*, 3(8), 42-48.
18. Jalilov, F. S., Pulatova, L. T., Jalilova, F. S., Sharipova, O. Z., & Sh, S. (2020). Meliboyeva Analysis of sertraline from biological fluids by thermal desorption surface-ionizing spectroscopy. *The Pharma Innovation Journal.-2020*, 9(6), 603-606.
19. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). Применение в народные медицины плоды лекарственного растения Momordica charantia L. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 117-133.
20. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). Dosage forms based on the medicinal plant Momordica charantia L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naучно-medicinskij vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (90), 10-18.
21. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). Momordica charantia L dorivor o'simligi asosidagi dori shakllarI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(1), 139-162.
22. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Дубинина, Н. В. (2022). Антимикробная активность лекарственного растительного сырья “Momordica charantia L.”.
23. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on Momordica Charantia L. *Scientific progress*, 3(8), 29-32.

24. Jalilov, F. S., Xuddiyeva, M. N., & Jalilova, F. S. (2024). Rifampitsinni terapevtik monitoring tadqiqotlarida ub-spektrofotometriya usulini qo'llash. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 4(5 (Special Issue)), 6-7.
25. Sodiqovna, J. F. (2022). Development of conditions for diclofenac analysis by the method of thermodesorption surface-ionizing spectroscopy. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).
26. Хохленкова, Н. В. (2019). Сучасні підходи до фармацевтичної розробки фармакологічно активних перев'язувальних засобів. *Управління якістю в фармації*, 168.
27. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., Zh, S. C. D. O. H., Salomova, F. J. F. J., Pulatova, L., Musayeva, D. M., ... & Kovalska, B. O. V. (2023). The theoretical description for the Abametapir electrochemical determination in acidic media, assisted by VO₂-modified Squaraine dye electrode // *Applied Journal of Environmental Engineering Science*, 9(4), 9-4.
28. Sodikovna, J. F. (2024). The medical role of wild ferula, which is medical for the human body. *Journal of healthcare and life-science research*, 3(6), 214-217.
29. Jalilova, F. S. (2024). Abu ali ibn sinoning tib qonunlarida qayd etilgan kovrakning foydali xususiyatlari // *Journal of healthcare and life-science research*, 3(6), 279-283.
30. Жалилова, Ф. С., Самадов, Б. Ш., Юлдашева, Д. Х., & Жалилов, Ф. С. (2022). АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛЮДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(8), 9-14.
31. Jalilova, F. S., Yuldashev, Z. A., Jalilov, F. S., & Nazarov, B. B. Bukhara State Medical Institute Tashkent Pharmaceutical Institute Bukhara branch of Republican Scientific Practical Center for forensic medical examination S Resume The procedures for determination and identification of tramadol by the method of thermodesorption.